

ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVISTAS PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.

¹Dr. Savier F. Acosta F.
²Dra. María Ch García.

Resumen

El objetivo de esta investigación fue describir las estrategias constructivistas que utilizan los profesores para promover el aprendizaje significativo de las ciencias biológicas en la Universidad del Zulia. La misma se fundamentó en las teorías de Díaz y Hernández (2007), Ausubel (1991), entre otros. En el marco de la metodología, ésta corresponde a un estudio descriptivo, de campo, no experimental y transeccional; el instrumento un cuestionario dirigido a seis (6) profesores facilitadores de las unidades curriculares Zoología y Botánica y 78 estudiantes respectivamente, de la Escuela de Educación, Mención Biología de LUZ. Para estimar la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach a una prueba piloto; para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva por indicadores y variable. Aunado a ello, se construyó un baremo de contrastación para la interpretación de la media. Los resultados obtenidos demostraron que los profesores de Zoología y Botánica utilizan algunas veces estrategias constructivistas que promueven de manera moderada aprendizajes significativos; ante

¹ Lcdo. en Educación, Mención: Biología; Esp. en Docencia para la Educación; MSc. en Enseñanza de la Biología. Dr. en Ciencias de la Educación. Profesor de la Universidad de Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: savier_acosta@hotmail.com

² Lcda. en Educación, Mención: Biología y Química; MSc. en Ecología aplicada; Dra. en Ciencias de la Educación. Profesora titular de la Universidad de Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: machegadi@gmail.com.

lo cual, se concluye, la necesidad de generar en los profesores una innovación estratégica educativa orientada a originar conocimientos significativos, construidos en estas áreas académicas, lo cual permita mejorar la vida personal y profesional de los estudiantes

Palabras clave: Estrategias constructivistas, aprendizaje significativo, enseñanza de la Biología, analogía, mapas mentales.

CONSTRUCTIVIST STRATEGIES TO PROMOTE LEARNING SIGNIFICANT LIFE SCIENCES IN THE UNIVERSITY OF ZULIA.

Abstract

The objective of this research was to describe the constructivist strategies teachers use to promote meaningful learning of biological sciences at the University of Zulia. It was based on theories of Diaz and Hernandez (2007), Ausubel (1991), among others. As part of the methodology, this corresponds to a descriptive, field, experimental and non-transactional, the instrument of a questionnaire to six (6) faculty facilitators of zoology and botany curriculum units and 78 students respectively, of the School of education, Major in Biology light. To estimate the reliability coefficient was applied to a Cronbach Alpha test pilot for the data analysis descriptive statistics were used for indicators and variable. Added to this, we constructed a scale for the interpretation of contrasting average. The results showed that teachers of Zoology and Botany sometimes used constructivist strategies that promote meaningful learning in moderation, whereupon it is concluded, the need to generate innovation in teacher education strategy aimed at significantly raise the knowledge built in these academic areas, which will improve the personal and professional lives of students.

Key words: Constructivist strategies, meaningful learning, teaching biology, analogy, mental maps.

STRATEGIES POUR PROMOUVOIR L'APPRENTISSAGE CONSTRUCTIVISTE DES SCIENCES BIOLOGIQUES A L' UNIVERSITE DU ZULIA.(LUZ)

Résumé

L'objectif de cette recherche a été de décrire les stratégies constructivistes qu'utilisent les professeurs pour promouvoir l'apprentissage significatif des sciences biologiques à l'Université du Zulia (LUZ). Cette dernière s'est fondée sur les théories de : Díaz et Hernández (2007), Ausubel (1991), entre autres. Dans le cadre de la méthodologie, celle-ci correspond à une étude descriptive, de champ, non expérimentale et transeccional ; le questionnaire a été adressé à six (6) professeurs des unités curriculaires de Zoologie et du Botanique, ainsi comme à 78 étudiants respectivement, de l'École d'Éducation, Mention Biologie de LUZ. Pour estimer la fiabilité on a appliqué le coefficient Alpha de Cronbach à un essai pilote ; pour l'analyse des données on a utilisé la statistique descriptive par des indicateurs et par variable. Uni à cela, on a construit un barème pour l'interprétation de la moyenne. Les résultats obtenus ont démontré que les professeurs de Zoologie et Botanique utilisent quelques fois stratégies constructivistes que promeuvent de manière modérée des apprentissages significatifs. Il se conclut, qui es nécessaire que les professeurs s'approprient des innovations éducatives en visant à réveiller des connaissances significatifs en fonction de l'analyse des besoins des élèves.

Mots clef : Stratégies constructivistes, apprentissage significatif, enseignement de la Biologie, analogie, cartes mentales.

Introducción.

La educación es un proceso integral dirigido a la formación de seres críticos, reflexivos, descubridores, innovadores y con pensamiento complejo. Para lograr tal fin, el docente en su rol de mediador debe utilizar estrategias constructivistas, las cuales constituyen el conjunto de orientaciones que señalan en forma inequívoca las técnicas, recursos,

procedimientos y los métodos que se integran para promover el logro de aprendizajes. En tal sentido, las estrategias de enseñanza según Díaz y Hernández (2007, p.141), son “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos”.

Con referencia a lo anterior, Ausubel y otros (1991), definen el aprendizaje significativo como un proceso mediante el cual el estudiante logra relacionar los nuevos aprendizajes en forma racional, comprendiendo cada elemento, descifrando ideas, de manera que, su internalización no resulte impositiva al momento de contrastarla o relacionarla con los conocimientos previos almacenados en sus estructuras cognitivas; es decir, en este proceso las ideas, signos, hechos y circunstancias son asimilados significativamente por parte del estudiante. Para que esto sea efectivo, los profesores de Biología, deben implementar estrategias de enseñanza constructivistas que promuevan el desarrollo de éstas habilidades en los estudiantes.

Asimismo, resalta la necesidad de incorporar al proceso de enseñanza de manera armónica y racional, estrategias que permitan la actividad independiente, creadora y constructora de los estudiantes, para lograr en ellos de manera exitosa, el desempeño de tareas intelectuales complejas, desarrollando su atención, memoria, voluntad, así como la manifestación de amor, respeto y valoración de acciones propias y las de los demás.

En tal sentido, para Benedito, (2007), la enseñanza es el proceso de organización de la actividad cognoscitiva y constructiva de los estudiantes, la cual implica la asimilación de la imagen ideal de los objetos, su reflejo o reproducción espiritual, contribuyendo con la socialización y formación de sus valores. De este modo, la enseñanza cumple funciones educativas que amplía las posibilidades del desarrollo integral del estudiante.

Sin embargo, a pesar de lo anteriormente descrito, se ha observado durante el proceso de enseñanza de la Biología, que algunos docentes de la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia, utilizan el método tradicional, cuyo propósito al impartir conocimiento es el transmisionismo repeticionista; por lo tanto, se limitan a suministrar las informaciones contenidas en la planificación curricular, dejando de lado, la actividad constructiva y cognoscitiva del aprendizaje.

Esto se corresponde con lo planteado por Bustos (2007), quien señala que en el caso concreto de la Facultad de Humanidades y

Educación de la Universidad del Zulia, aún se lleva a cabo un proceso tradicional de enseñanza, donde persiste la vieja rutina de dar clases centrada en el docente, sin reflexionar en la forma correcta de aplicar modelos, métodos y en los resultados obtenidos. Ante este escenario, se suscitan consecuencias que afectan directamente el desarrollo intelectual de los estudiantes, lo cual se ve reflejado en los índices de deserción, la repitencia y el bajo rendimiento académico.

Según las consideraciones anteriores, los profesores de Biología deben innovar las estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; de allí que el propósito de esta investigación fue: describir las estrategias constructivistas que utilizan los profesores para promover el aprendizaje significativo de las ciencias biológicas en la Universidad del Zulia; sustentándose en los postulados teóricos de Díaz y Hernández (2007); Ausubel y otros (1991).

Como antecedente de esta investigación tenemos la realizada por Silva (2005), en un artículo denominado: estrategias constructivistas en el aprendizaje significativo, su relación con la creatividad. Esta investigación tuvo como propósito, generar espacios de reflexión y discusión sobre las bases conceptuales del aprendizaje constructivistas y el desarrollo del potencial creativo, a fin de lograr un individuo crítico y reflexivo; fue documental, se fundamentó en autores como Habermas (1987), Vigostky (1962) y Chevallardt (1985); este trabajo tuvo una sustentación en una conceptualización de estrategias en educación. Como principal conclusión se estableció que el docente constructivista tiene en la transposición didáctica un elemento de operacionalización de la acción docente para lograr la interiorización de aprendizajes y la forma de conceptos a través de la zona de desarrollo próximo.

Metodología

Esta investigación se orientó con el paradigma cuantitativo, en correspondencia a la naturaleza de su objetivo, fue de tipo descriptiva; tal como lo plantea Tamayo, (2003), permitiendo enumerar, registrar, analizar, e interpretar los elementos característicos de la variable objeto de estudio, mediante la aplicación del instrumento para la recolección de la información. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), el diseño de esta investigación fue de campo, se clasifica como no experimental y transeccional.

La población estuvo constituida por el conjunto de todos los individuos que poseen características iguales y proporcionaron la

información requerida para cumplir con el objetivo de la investigación. Se distinguieron dos segmentos poblacionales, (profesores y estudiantes); para el caso de los docentes, como la población fue pequeña se aplicó un censo poblacional, quedando constituida por seis (6) profesores activos que administran las Cátedras Zoología y Botánica, pertenecientes al Departamento de Biología. Por otra parte, la población de estudiantes fue de trescientos cincuenta siete (357), cursantes de las asignaturas adscritas a las Cátedras antes mencionadas.

Para obtener la muestra de los estudiantes, se optó por aplicar la fórmula para poblaciones finitas establecida por Sierra, (2000) y quedó constituido por 78 sujetos. Asimismo, el muestreo fue aleatorio simple probabilístico y estratificado. Debido a las características de la muestra de sujetos, fue necesario estratificarlos usando la fórmula de Sheaffer, citado por Chávez, (2007), que sirve para determinar cada uno de los estratos muestrales.

Tabla 1. Distribución de la muestra.

Cátedras	Unidades Curriculares	Secciones	Nº de estudiantes	Total :
Zoología	Biología de Invertebrados.	01	24	5
	Biología de Invertebrados.	02	27	6
	Biología de Invertebrados.	03	18	4
	Biología de Vertebrados.	01	36	8
	Biología de Vertebrados.	02	33	7
	Biología de Vertebrados.	03	27	6
Botánica	Biología de plantas no vasculares.	01	36	8
	Biología de plantas no vasculares.	02	33	7
	Biología de plantas no vasculares.	03	33	7
	Biología de plantas Vasculares.	01	31	7
	Biología de plantas Vasculares.	02	29	6
	Biología de plantas Vasculares.	03	30	7

Fuente: Acosta y García (2011).

Total:
78

La técnica utilizada para recoger la información de esta investigación fue la encuesta, el instrumento un cuestionario el cual se aplicó a profesores y estudiantes, estuvo estructurado con 36 preguntas de respuestas cerradas, con escala tipo Likert, con cinco alternativas las cuales fueron: Siempre (5), Casi siempre (4), Algunas veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1). La validez de este instrumento fue a través del juicio de cuatros (4) expertos, quienes evaluarán la correspondencia de objetivo, indicadores, variable, redacción, entre otros aspectos.

Para estimar la confiabilidad se aplicó el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach, a una prueba piloto constituida por diez (10) sujetos, para el caso del instrumento que fue aplicado a los profesores y veinte (20) para el aplicado a los estudiantes, obteniendo como resultando un índice de 0,91 y 0,90 respectivamente.

Finalmente, para llevar a cabo el análisis de los resultados, se aplicó la estadística descriptiva, frecuencias por indicadores y variable. Además, se construyó un baremo de contrastación para la interpretación de la media; todo ello con la finalidad de darle respuesta al problema de investigación.

Tabla 2. Baremo para la medición de la media

Alternativa	Valor	Intervalos	Valoración cualitativa
Nunca	1	1 - 1,80	Muy Alto dominio de estrategias de enseñanza que promueven aprendizaje significativo.
Casi nunca	2	1,81 - 2,61	Alto dominio de estrategias de enseñanza que promueven aprendizaje significativo.
Algunas Veces	3	2,62 - 3,42	Moderado dominio de estrategias de enseñanza que promueven aprendizaje significativo.
Casi siempre	4	3,43 - 4,23	Bajo dominio de estrategias de enseñanza que promueven aprendizaje significativo.
Siempre	5	4,24 - 5	Muy bajo dominio de estrategias de enseñanza que promueven aprendizaje significativo.

Fuente: Acosta y García (2011).

Fundamentos teóricos

Estrategias de enseñanza constructivistas.

Desde el punto de vista didáctico las estrategias de enseñanza describen los procedimientos establecidos, los métodos, técnicas y los medios instruccionales para el hacer pedagógico; para Díaz (2009. p. 175), “son procedimientos (conjuntos u, operaciones o habilidades) que un docente emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para enseñar significativamente y solucionar problemas”. Asimismo, Orellana (2008. p. 28), las define como “un proceso de ayuda que se va ajustando en función de cómo ocurre el progreso en la actividad de aprendizaje de los alumnos”.

En función de lo expresado por estos autores, una estrategia docente o estrategia instruccional constructivista, es aquella utilizada por el profesor durante los diversos momentos o fases de una clase, con el fin de alcanzar la eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se evidencie la participación activa del estudiante, dejando así de ser un ser tradicionalmente pasivo, para pasar a interiorizar los contenidos obtenidos en clases, para ponerlos en practica ante la sociedad en cualquier circunstancia de su vida.

Las estrategias constructivistas consideran la enseñanza, como un proceso de ayuda que se va ajustando en función de cómo ocurre el progreso en la actividad constructiva de los estudiantes. Díaz y Hernández (2002), definen el constructivismo como una doctrina que mantiene inmerso al individuo tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento, como en los afectivos, lo cual no lo hace un mero producto del ambiente ni un simple resultado de las disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores.

Por lo expresado anteriormente, aun cuando existen diferentes teorías sobre el constructivismo, se hace necesario destacar que todas tienen como principio la construcción de conocimientos por parte de los alumnos. La utilización de estas estrategias conduce al estudiante a formar su propio aprendizaje favoreciendo el desarrollo de procesos tales como el análisis, la síntesis, el pensamiento crítico, complejo y

reflexivo. Para consagrar todo esto, el constructivismo tiene sus propias estrategias, entre las cuales se pueden mencionar y explicar a continuación: las analogías, los mapas mentales, los mapas y redes conceptuales, la V de Gowin, entre otras.

Analogías.

Son proposiciones que indican si un evento es semejante a otro; sirven para comprender información abstracta, traslada lo aprendido a otros ámbitos. Mediante la analogía se relacionan los conocimientos previos con los nuevos que el docente introducirá a la clase.

En tal sentido, Díaz y Hernández (2007), plantean que las analogías deben servir para comparar, evidenciar, aprender y representar para explicar algún objeto, fenómeno o suceso. En las universidades es frecuente que los profesores recurran a las analogías para facilitar la comprensión de los contenidos, como por ejemplo: "se acuerdan cuando estudiamos", "voy a darte un ejemplo similar", "es lo mismo que", "pues aquí ocurre algo semejante" o "este caso es muy parecido al anterior".

Mapas mentales.

Son diagramas de representación semántica, los cuales permiten conectar porciones de información, presentando conexiones de una manera gráfica radial, no lineal, estimulando un acercamiento reflexivo para cualquier tarea de organización de datos, en otras palabras, eliminando el estímulo inicial de establecer un marco conceptual intrínseco apropiado o relevante al trabajo específico.

En este sentido, Buzan, (1996), los define como un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Se utiliza para la generación, visualización, estructura y clasificación taxonómica de las ideas, como ayuda interna para el , organización, solución de problemas, , escritura, entre otros aspectos.

Mapas y redes conceptuales.

Son herramientas cognitivas que facilitan el procesamiento de las ideas e informaciones, tienen por objeto representar relaciones significativas debido a que brinda información visual a los estudiantes

con dificultades para aprender de textos y presentan a su vez, un reto para los estudiantes acostumbrados a repetir lo que acaban de leer.

En este sentido, Acosta y Acosta (2010), define los mapas conceptuales como una estrategia didáctica la cual permite organizar, agrupar y relacionar los conceptos, desde los más generales y pertinentes, hasta los más sencillos y complejos; proporcionando la mejor comprensión de los contenidos estudiados. Como estrategia, promueve el aprender a aprender representando los significados de conceptos científicos.

La V de Gowin.

Es una estrategia metacognitiva para entender y comprender un determinado contenido. Moreira, (1997), define la "V" de Gowin como un instrumento heurístico, utilizado para el análisis de la estructura del proceso de producción del conocimiento (entendido como las partes de ese proceso y la manera de relacionarse), o para develar conocimientos documentados bajo la forma de artículos de investigación, libros, ensayos, con el fin de volver esos conocimientos adecuados para propósitos instruccionales.

De igual manera, Para Novak y Gowin (1988, p. 79) es “la técnica heurística, UVE y constituye un instrumento para adquirir conocimientos sobre sí mismo y sobre cómo éste se construye”. Se ocupa de modo complementario de la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje; promueve la conexión entre conocimiento y aprendizaje; es más evidente cuando se utiliza de forma explícita en un .

Aprendizaje Significativo

Ausubel y otros (1991), establecen que ésta es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo lleva a cabo para aprender. La teoría del aprendizaje significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, asimilación, retención y comprensión de los conocimientos que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquieran significado para el mismo. Dentro de esta perspectiva, Pozo y Gómez (1998) consideran esta teoría, como una teoría cognitiva de reestructuración; de acuerdo a la cual se construye desde un enfoque individualista, que se centra en el aprendizaje generado en un contexto

individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje.

Cabe destacar, que en el proceso educativo es importante considerar lo que el individuo ya sabe o conoce, de tal manera que establezca una relación con aquello nuevo que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva preconceptos e ideas, con las cuales la nueva información puede interactuar, dándose así un conflicto cognitivo que permitirá la construcción de conocimientos nuevos, significativos y aplicables.

En virtud de lo anterior, para el docente es necesario adaptarse a los cambios educativos vigentes, utilizando actividades que le permitan orientar al estudiante en la clase, a activar los conocimientos previos que presentan, a promover enlaces entre estos conocimientos con la nueva información por aprender, con el fin de asegurar la mayor significatividad de los aprendizajes logrados.

Análisis de Resultados.

Una vez recopilados los datos del cuestionario aplicado a los profesores y estudiantes seleccionados como muestra para dar respuesta al objetivo de esta investigación el cual fue, describir las estrategias constructivistas que promueven el aprendizaje significativo de la Biología en la Universidad del Zulia, se presentan los resultados en tablas, reflejando la distribución en frecuencias y porcentajes.

Estrategias Constructivistas:

Tabla 3. Analogías.

ALTERNATIVAS	Análisis/Informantes			
	Profesores		Estudiantes	
	FA	%	FA	%
Siempre	1	17	25	32
Casi Siempre	5	83	37	48
Algunas veces	0	0	11	14
Casi Nunca	0	0	3	4
Nunca	0	0	2	2
Total de Datos	6	100	78	100
Promedio por Estratos	4		4	
Calificación del Indicador	4			
Alternativa en el baremo	Casi siempre			

Fuente: Acosta y García (2011).

En la tabla N° 3, se muestra la distribución frecuencial y porcentual referente al indicador analogías, ubicándose para el caso de los profesores con los mayores porcentajes en la alternativa Casi siempre con el 83% en tanto el 17% se apegó a la opción Siempre, lo cual indica que la mayoría de los profesores utilizan analogías como estrategia de aprendizaje constructivista para la enseñanza de la Biología.

Sin embargo, con el 48% los estudiantes manifestaron que Casi Siempre los profesores utilizan la estrategia de analogías; seguidos de un 32% para Siempre, 14% para Algunas veces, 4% para casi nunca y 2% para Nunca. Por lo tanto, el promedio del indicador fue 4 y la alternativa en el baremo fue “Casi siempre”.

En concordancia con lo planteado anteriormente, Díaz y Hernández (2007), plantean que las analogías deben servir para comparar, evidenciar, aprender y representar para explicar algún objeto, fenómeno o suceso. Por lo tanto, durante la enseñanza de las ciencias biológicas, es importante el uso de las analogías, las cuales están destinadas a determinar la capacidad del alumno para identificar la relación que guardan entre sí dos términos bases o clave y encontrar en el grupo

de las alternativas la que tenga la misma relación propuesta; por lo tanto, contribuyen con la formación de estudiantes críticos, reflexivos, innovadores, creativos, todos estas cualidades necesarias para la incorporación de ellos al medio donde se desenvuelvan.

Tabla 4. Mapas mentales.

ALTERNATIVAS	Análisis/Informantes			
	Profesores		Estudiantes	
	FA	%	FA	%
Siempre	1	17	6	8
Casi Siempre	1	17	22	28
Algunas veces	1	17	17	21
Casi Nunca	3	49	30	39
Nunca	0	0	3	4
Total de Datos	6	100	78	100
Promedio por Estratos	2		2	
Promedio del Indicador	2			
Alternativa en el baremo	Casi nunca			

Fuente: Acosta y García (2011).

En la tabla N° 4, se refleja la distribución frecuencial y porcentual concerniente al indicador mapas mentales, situándose con los mayores porcentajes en la alternativa Casi nunca con el 49% de los profesores, quienes expresaron utilizar esta estrategia para la enseñanza de la Biología, seguido de un porcentaje similar de 17% en las opciones de Siempre, Casi siempre y Algunas veces respectivamente, la aplicación de esta estrategia constructivista. Por otra parte, los estudiantes manifestaron con un 39% que Casi nunca los profesores explican sus clases con mapas mentales; seguidos de un 28% Casi siempre, 21% Algunas veces, 8% Siempre y 4% Nunca. Por lo tanto, el promedio del indicador fue 2 y la alternativa en el baremo fue “Casi nunca”.

Dichos resultados difieren de lo planteado por Montes, (2010), quien afirma que los mapas mentales son una representación gráfica de un proceso holístico en su concepción perceptiva, que facilita la toma de notas. Permiten unificar, integrar y separar conceptos para analizarlos o sintetizarlos secuencialmente en una estructura creciente organizada. Se señala que los mapas mentales son importantes para el aprendizaje de la Biología, ya que presentan conexiones de una manera gráfica radial, no lineal, estimula un acercamiento reflexivo para cualquier tarea de organización de datos, eliminando el estímulo inicial de establecer un marco conceptual intrínseco apropiado o relevante al trabajo específico; por tanto, favorece la asimilación, acomodación y construcción de conocimiento por parte del estudiante.

Tabla 5. Mapas y redes conceptuales.

ALTERNATIVAS	Análisis/Informantes			
	Profesores		Estudiantes	
	FA	%	FA	%
Siempre	3	49	34	44
Casi Siempre	1	17	28	35
Algunas veces	2	34	13	17
Casi Nunca	0	0	3	4
Nunca	0	0	0	0
Total de Datos	6	100	78	100
Promedio por Estratos	4		4	
Promedio del Indicador	4			
Alternativa en el baremo	Casi siempre			

Fuente: Acosta y García (2011).

En la tabla N° 5, se muestra la distribución frecuencial y porcentual pertinente al indicador Mapas y redes conceptuales, obteniendo mayor porcentaje la alternativa Siempre con el 49% de los profesores que

utilizan esta estrategia para la enseñanza de la Biología; en tanto el 17% se inclinó por Casi siempre y 34% por Algunas veces. Mientras que, los estudiantes destacaron con el 44% la opción Siempre para indicar que los profesores utilizan mapas conceptuales; seguidos de un 35% para Casi siempre, 17% para Algunas veces y 4% para Casi nunca. Por lo tanto, el promedio del indicador fue 4 y la alternativa en el baremo fue “Casi siempre”.

Estos hallazgos concuerdan con lo planteado por Acosta y Acosta (2010), quienes refieren que los mapas conceptuales son una estrategia didáctica que permite organizar, agrupar y relacionar los conceptos, desde los más generales y pertinentes, hasta los más sencillos y complejos; facilitando la mejor comprensión de los contenidos estudiados. Como estrategia, promueven el desarrollo del proceso de aprender a aprender representando los significados de conceptos científicos.

Durante la enseñanza de la Biología y por ser una estrategia de enseñanza constructivista, los mapas y redes conceptuales son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o conceptos, utilizando palabras clave, símbolos, colores y gráficas para formar redes no lineales de ideas.

Tabla 6. V de Gowin

ALTERNATIVAS	Análisis/Informantes			
	Profesores		Estudiantes	
	FA	%	FA	%
Siempre	1	17	5	3
Casi Siempre	1	17	18	23
Algunas veces	1	17	14	18
Casi Nunca	2	32	39	6
Nunca	1	17	2	50
Total de Datos	6	100	78	100
Promedio por Estratos	2		2	
Promedio del Indicador	2			
Alternativa en el baremo	Casi nunca			

Fuente: Acosta y García (2011).

En la tabla N° 6, se representa la distribución frecuencial y porcentual referente al indicador V de Gowin, obteniendo el mayor porcentaje la alternativa de Casi nunca con el 32% de los profesores; seguido de un porcentaje similar de 17% en las opciones de siempre, casi siempre y algunas veces respectivamente, la aplicación de esta estrategia constructivista. Por su parte, los estudiantes manifestaron con un 50%, que los profesores Casi nunca usan la V de Gowin; un 23% para la opción Casi siempre, 18% para algunas veces, 6% para Casi nunca y 3% para Siempre. Por lo tanto, el promedio del indicador fue 2 y la alternativa en el baremo fue “Casi nunca”.

Los resultados planteados anteriormente difieren de lo expresado por Novak y Gowin (1988), quienes afirman que la UVE es una técnica heurística, un instrumento que sirve para adquirir conocimientos sobre sí mismo y sobre cómo éste se construye. Indican que esta técnica se ocupa de modo complementario de la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje; promueve la conexión entre conocimiento y aprendizaje; es más evidente cuando se utiliza de forma explícita en un mapa conceptual.

Durante el proceso de construcción de conocimientos referidos a la Biología, el uso de esta estrategia, permite mejorar o modificar los significados que forman parte del dominio conceptual, reconocerlos y establecer nuevas relaciones entre ellos colocándolo en evidencia; por lo tanto como estrategia constructivistas es importante utilizarla para contribuir con el desarrollo integral de los estudiantes.

Tabla 7. Estrategias Constructivistas

Variable	Promedio	Indicadores	Promedio	Interpretación
Estrategias constructivistas para promover el aprendizaje significativo de las ciencias biológicas.	3	Analogías	4	Se ubicó en la alternativa "Casi siempre"
		Mapas mentales	2	Se ubicó en la alternativa "Casi nunca"
		Mapas y redes conceptuales	4	Se ubicó en la alternativa "Casi siempre"
		V de Gowin.	2	Se ubicó en la alternativa "Casi nunca"

Fuente: Acosta y García (2011).

En la tabla N° 7, se muestran los datos del cierre de la variable estrategias constructivista para promover el aprendizaje significativo de las ciencias biológicas, la cual muestra un promedio de 3; por lo tanto, ubicó la variable en la categoría "Algunas veces", con un rango entre 2,62 - 3,42 del baremos; cuya valoración cualitativa es que los profesores tienen un moderado dominio de estrategias de enseñanza constructivistas que promueven aprendizaje significativo. Cabe destacar que la calificación según el baremo de análisis es de carácter medio, lo que puede indicar que los profesores utilizan "Algunas veces" estas estrategias constructivistas durante la enseñanza de la Biología.

El anterior planteamiento coincide con lo expresado por Díaz y Hernández (2002), quienes afirman que el constructivismo mantiene inmerso al individuo tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento, como en los afectivos, lo cual no lo hace un mero producto del ambiente ni un simple resultado de las disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En tal sentido, la utilización de estrategias constructivistas, conduce al estudiante a formar su propio aprendizaje favoreciendo el desarrollo de procesos tales como: la creatividad, el pensamiento crítico y la flexibilidad, necesarios para su formación y desenvolvimiento exitoso en la sociedad.

Conclusión.

Al describir las estrategias constructivistas que utilizan los profesores para promover el aprendizaje significativo de las ciencias biológicas en la Universidad del Zulia, se concluyó que:

De acuerdo a los resultados obtenidos, en términos generales tanto profesores como estudiantes coincidieron en la opción en el baremo “Algunas veces”, por lo que se puede afirmar que en el proceso de enseñanza de la Biología los docentes utilizan moderadamente estrategias constructivistas. Lo anteriormente expuesto, es contradictorio a las recomendaciones teóricas expuestas por Ausubel y otros, (1991), quienes manifiestan la importancia de utilizar en clases estrategias para promover el aprendizaje significativo, contextualizando los nuevos conocimientos con los ya existentes en la estructura cognoscitiva de los estudiantes.

El aprendizaje significativo de las ciencias biológicas requiere de la socialización, las experiencias personales, escolares, formales o informales y espontáneas. En efecto, la esencia del aprendizaje significativo reside en ideas expresadas simbólicamente y son relacionadas sustancialmente, no al pie de la letra, sino con lo que el alumno ya sabe.

En el contexto educativo de la mención de Biología de LUZ, los profesores deben innovar las estrategias de aprendizaje referidas a esta ciencia, considerando, indudablemente, las necesidades e intereses de los estudiantes y su propio desarrollo cognitivo. Es decir, es rol mediador del docente, diagnosticar como sus estudiantes aprenden mejor constructivamente y cuáles de las estrategias son idóneas para el nuevo contenido de las asignaturas de Zoología y Botánica que permitan facilitar la interrelación con las experiencias previas. De esta manera, asegurar, no solo un alto índice académico del estudiante, sino lo más trascendental, su aprendizaje para toda la vida fundamentado en las ciencias biológicas, a fin de formar hombres creativos, críticos, analíticos, reflexivos e investigadores.

Según los resultados de esta investigación se recomienda:

- ✓ Incentivar a los profesores de Biología a utilizar de manera continua estrategias constructivistas innovadoras para mejorar el proceso de enseñanza de esta ciencia.
- ✓ Promover el aprendizaje de las ciencias biológicas a través de las estrategias constructivistas contextualizando experiencias, conocimiento e investigación científica.

Fuentes Consultadas

Acosta, S y Acosta, R. (2010). **Los mapas conceptuales y su efecto en el aprendizaje de conocimiento biológico**. Omnia. Volumen 16, Número 2º, LUZ-Maracaibo-Venezuela. pp. 211- 209-225.

Ausubel, D, Joseph N, y Hanesian, H. (1991). **Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo**. México. Editorial Trillas, S. A.

Benedito, A. (2007). **Introducción a la Didáctica. Fundamentación teórica y diseño curricular**. Barcelona España. Editorial Barcanova.

Bustos, C. (2007). **Estrategias didácticas para la vinculación docencia, investigación y extensión en la praxis educativa**. Editorial Venezolana C.A. Colección de textos universitarios. Ediciones del Vicerrectorado Académico Universidad del Zulia.

Buzan T. (1996). **El libro de los mapas mentales: Como utilizar al máximo las capacidades de la mente**. Estados unidos de América. Editorial Urano.

Díaz, F y Hernández G. (2002), **Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Una interpretación Constructivista**. 2º Edición. Ciudad de México-México. Mc, Graw Hill Interamericana. S.A.

Díaz, F y Hernández G. (2007). **Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Una interpretación Constructivista**. Venezuela. Editorial MC Graw Hill.

Chevallad, Y. (1985). **La Transposition Didactique**. Du savoir savant au savoir enseigné. Paris France. La Pensée Sauvage Éditions.

Díaz, F y Hernández G. (2009), **Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Una interpretación Constructivista**. Venezuela. Editorial MC Graw Hill.

Chávez, N. (2007). **Introducción a la Investigación Educativa**. Maracaibo - Venezuela. Taller de Artes Gráficos S.A.

Habermas, J.(1987). **Teoría de la Acción Comunicativa**. Tomo 1.

Racionalidad de la acción y racionalidad social. Ediciones

Hernández, R; Fernández, C y Baptista, P. (2006). **Metodología de la Investigación**. Interamerica de México, S.A de C.V. México. Editorial Mc Graw-Hill.

Moreira, M. (1997). **Mapas conceituais no Encino da Física**. En: Ciencia e cultura, Porto alegre-Brasil. 38 (6) junho: p.p 973-982.

Novak, J y Gowin, B. (1988). **Aprendiendo a Aprender**. Libros Universitarios y Profesionales. Barcelona-España. Ediciones Martínez Roca.

Orellana, A. (2008). **Estrategias en Educación**. Venezuela, Ediciones Mc. Graw Hill.

Pozo, J y Gómez, M. (1998). **Aprender y enseñar ciencias. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico**. Madrid. Ediciones Morata.

Sierra, B. (2000). **Técnicas de investigación social. Teorías y ejercicios**. España. Editorial paidos.

Silva, E. (2005). **Estrategias constructivistas en el aprendizaje significativo: su relación con la creatividad**. Revista venezolana de Ciencias sociales. Volumen, 9, número 001, UNERMB-Cabimas-Venezuela.

Tamayo, M. (2003). **El Proceso de la Investigación Científica: Fundamento de Investigación con Manual de Elaboración de Proyectos**. 2°. México. Editorial Limusa S.A. Edición.

Vigostky, L. (1962). **Pensamiento y Lenguaje**. Traducción y edición de Hanfmann, E. y Vakar, G. 1964 versión de Thought and Language. Ediciones Lautaro. Buenos Aires, Argentina